

ADABIYOT DARSLARIDA ERTAKLARNING TA'LIM-TARBIYAVIY AHAMIYATI

Mamayoqubova Shahlo Obloqulovna¹, Nazarov Shoxrux²

¹SamDCHTI o'qituvchisi, ²SamDCHTI talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6300196>

Annotatsiya: mazkur maqolada o'zbek xalq ertaklarining maktab adabiyot darsliklarida o'qitilishi va uning tarbiyaviy ahamiyati haqida fikrlar bildirilgan bo'lib, o'zbek xalq ertaklarining janr xususiyatlari, poetikasi, ertakchilik an'analari va ertak ijrochiligi o'rganilish tarixi yoritilgan.

Kalit so'zlar: folklorshunoslik, adabiyot, ertak, etuk, matal, cho'pchak, tafakkur, metod.

Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab yurtimizda yoshlarga yuksak e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatishga davlat siyosati darajasiga ko'tarildi. Chunki yoshlar – yurt kelajagi. Bu sohadagi davlat siyosatini yanada chuqurlashtirish uchun O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonuni yangi tahrirda qabul qilindi. Bularning barchasi bugungi kunda o'z samarasini bermoqda. Yoshlarimiz biznes, ilm-fan, madaniyat, san'at, adabiyot va sport sohalarida muvaffaqiyatlarga erishmoqda. Bularning barchasi buyuk ajdodlarimizga munosib avlod voyaga yetayotgaligidan dalolat beradi. Blimlarimizning poydevorini qo'yib beradigan maktab o'quvchini savodga o'rgatish bilan bir qatorda mustaqil fikrlaydigan barkamol shaxs sifatida tarbiyalaydi. O'quvchilarni kitobga, badiiy asarlarga qiziqishini uyg'otish maqsadida ularni ongli kitobxonlar bo'lib yetishishlari uchun turli janrdagi asarlar bilan tanishtirib borish bugungi ta'lim tizimining asosiy mezoni hisoblanadi. Zero, "Aynan ta'lim va ma'rifat bashariyat farovonligining asosiy omillaridan hisoblanadi, insonlarni ezgulikka da'vat etadi, saxovatli, sabr-qanoatli bo'lishga undaydi", deya ta'kidlaydi Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev yoshlar tarbiyasiga alohida e'tibor qaratib. Shu jihatdan mazkur jarayonda adabiyot darslari asosiy qurol sifatida xizmat qiladi, ko'p narsani bilishga havasini orttiradi. O'zbek xalqining boy madaniy merosi bo'lmish xalq og'zaki ijodi namunalari kichik maktab yoshidagi kitobxonlar uchun ulkan ma'naviy-ma'rifiy manba hisoblanadi. Xalq ertaklari bu o'rinda alohida ahamiyatga ega. Mana shu asarlar yordamida o'quvchilarda tarbiyaviy jihatlarni takomillashtirib borish zarur. Adabiyot darslariga to'laqonli dars sifatida qaralib, o'tilgan asar yuzasidan suhbat, viktorinalar o'tkazish, asarni tahlil qilish, g'oyasini ochib berish, qahramonlarning xatti-harakatlarini muhokama qilish, bular asosida vatanparvarlik va mehnatsevarlik g'oyalarini singdirish asosiy maqsad qilib olinishi lozim.

Xalqimizning asrlardan asrlarga meros tarzida kelayotgan milliy qadriyatlari, boshqa xalqlarnikiga o'xshamaydigan urf-odatlar, rasm-rusumlar, marosimlar va an'analari bilan faxrlansak arziydi. Ma'lumki, qadriyatlar muayyan sharoitlarda shakllanadi. Shu sababli ular mahalliy, milliy, mintaqaviy hamda umuminsoniy shakl va mazmunda mavjud bo'ladi. Ertaklar o'zbek folklorining eng ommaviy va keng tarqalgan janrlaridan biri bo'lib, ularda xalqimizning uzoq asrli hayot tajribasi, donishmandligi, orzuumidlari ifodalangan. Boshqa xalqlar folkloridagi kabi o'zbek xalq og'zaki ijodidagi ertaklarda ham tabiat va jamiyat haqidagi tushunchalar turli-tuman badiiy obrazlarda berilgan. Ertaklar mehnatkash omma tomonidan yaratilgan va uzoq asrlardan beri ertakchilar tomonidan saqlanib, xalq urf-odatlarini

bilan chambarchas bog'langan, ijtimoiy- siyosiy, iqtisodiy hayotni fantastik va badiiy uydirmalar orqali ifodalangan folklorning epik janridir. Dastlab ertak atamasi Mahmud Qoshg'ariyning "Devonulog'otut turk" asarida etuk shaklida uchraydi. Ertak yurtimizning turli hududlarida xalq tilida turlicha nomlar bilan uchraydi. Masalan, Surxandaryo, Samarqand, Farg'ona, o'zbeklari orasida matal, Buxoro viloyatidagi tuman va qishloqlarda ushuk, Xorazmda varsoqi, Toshkent shahrida va uning atrofida cho'pchak deb ataladi. Ertak hayot haqiqatining xayoliy va hayotiy uydirmalar asosida tasvirlanganligi, tilsim va sehr vositalariga asoslanishi, voqea va harakatlarning ajoyib-g'aroyib harakatlarda kechishi, qahramonlarning g'ayritabiiy jasorati bilan folklorning boshqa janrlaridan farq qiladi. O'zbek xalq ertaklarni to'plash va nashr etish sohasida ko'zga ko'rinarli, ishlar qilindi va qilinmoqda. Bu borada biz mashkur folklorshunos olim Buyuk Karimiyning say'-harakatlarini e'tirof etishimiz joiz. Afsuski, olimning bu ishlarni oxiriga yetkazilmay qolgan. Shundan so'ng taniqli folklorshunos olim Mansur Afzalov o'zbek xalq ertaklarini turli jihatlarini o'rganib, uning nazariy va janr xususiyatlarini qat'iy belgilab bergan. 16 XX asrning 70-80-yillarida o'zbek xalq ertaklarining janr xususiyatlari, poetikasi, ertakchilik an'analari tarixi va ertak ijrochiligi masalalari K. Imomov, G. Jalolov, X. Egamov Va M. Jo'rayev kabi folklorshunoslar tomonidan o'rganildi.¹⁷ Mustaqillikka erishgach, J. Yusupov, Q. Beknazarov, S. Jumayeva, N. Do'stxo'jayeva, Z. Usmonova, M. Sodiqova, N. Qodirov, Z. Rasulova, Sh. Nazarova, J. Asqarova kabi tadqiqotchilarning o'zbek xalq ertakarini tadqiq etishga doir dissertatsiya ishlari yuzaga keldi.¹⁸ Ertaklarning yuzaga kelishi real voqelikni hissiy qabul qilish va uni aks ettirishdan boshlangan. Rus olimi V. P. Anikin e'tiroficha: "Ertak haqiqat va yolg'onni, rost va yolg'onni o'zida g'aroyib tarzda uyg'unlashtiruvchi favqulodda estetik hodisa ". O'zbek xalq ertaklarining mavzu ko'lami keng, ular qanaqa turga mansubligidan qat'iy nazar barchasida yaxshilik, ezgulik, do'stlik, o'rtoqlik, vatanparvarlik, xalqparvarlik kabi go'zal fazilatlar ulug'lanadi hamda ushbu fazilatlar o'ziga qarama-qarshi bo'lgan illatlar ustidan tantanali ravishda g'alaba qiladi. Ertaklarni bolalarning ongiga tez ta'sir qilishiga sabab, ularning tili sodda, xalq tiliga yaqin, qiziqarli, aql bovar qilmaydigan voqealar hamda sevimli qahramonlarning sarguzashtlarga boy hayot tarzi tasvirlanishidir. Agar e'tibor berib qaralsa, bolalarga she'r, hikoya, topishmoq yoki maqollarni aytib bersangiz unchalik qiziqmaydilar va diqqat bilan tinglamaydilar, ammo ertak aytib yoki o'qib bersangiz ularning butun vujudi quloq bo'lib sizni tinglaydi. Etakdagi qahramonlarning xattiharakatlari ularni zavqlantiradi, o'quvchilar hayotda o'sha qahramonlar bilan birga yashaydilar va ulardagi o'zlariga kerakli bo'lgan qobiliyatlarni, harakatlarni o'rganishga intilishadi, ba'zan esa sevimli ertak qahramonlari obraziga kirishadilar. Ertakning o'tkir syujeti, voqealar rivojidagi kutilmagan ajoyib vaziyatlar bolalarni o'ziga maftun qiladi, undagi kuchli, dovyurak, har qanday mushkulotlarda topqir qahramonlar bolalarni o'ziga tortadi. O'zbek xalq ertaklarining aksariyatida mehnatsevarlik, mehribonlik, mehmondo'stlik, haollik, do'stlik kabi mavzular tarannum etiladi. Ularda maqollar, turli qochirimlar, badiiy tasvir vositalaridan o'rinli qo'llanilishi ham uning qiziqarliligini oshiradi. Mana shu o'rinda ertaklarda keltirilgan maqollarni yod oldirish, badiiy tasvir vositalarining mazmunini sharhlashga o'rgatish, yangi so'zlarning ma'nosini so'rash kabi usullardan

foydalanish ham ijobiy samara beradi. Ertaklarga xos bo'lgan hikoya shakli, bir xil so'z va iboralarning qayta-qayta takrorlanib kelishi ertakning ohangdorligi va ta'sirchanligini ta'minlaydi. Maktab adabiyot darsliklarida ertaklarning qiymati shundaki, o'quvchilar unda ezgulikning yovuzlik ustidan g'alabasi, to'g'rilik, halollik orqali ertak qahramonlarining doimo

qiyinchiliklardan qutilganligini idrok etadilar, hayotda ham shunday bo'lishini bir-birlariga uqtiradilar. Bu, albatta, yosh avlod tarbiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Dars jarayonida ertakni o'qishgagina emas, balki uni aytib berishga, mazmunini mustaqil sharhlashga ham o'rgatish muhimdir. Ertak aytish og'zaki nutqni o'stiradi, o'quvchilarning so'z boyligini boyitadi. Bizga ma'lumki, bolalarni ko'proq sehrli va hayvonlar haqidagi ertaklar qiziqtiradi. Boshlang'ich sinflarda hayvonlar haqidagi ertaklar ko'proq o'qitiladi, Bunda insonlarga xos bo'lgan ayyorlik, zo'rvonlik, o'zgalarga ziyon-zahmat yetkazish kabi salbiy xarakterlar tulki, bo'ri, ilon, ayiq obrazlari timsolida, mehnatsevarlik, rostgo'ylik, halollik, vafodorlik, ezgulik kabi ijobiy axloq namunalri esa chumoli, echki, eshak, it, xo'roz obrazlari timsolida ifodalanadi.

Hayvonlar haqidagi ertaklarning eng go'zal namunasi sifatida "Susambil" ertagini barchamiz yaxshi bilamiz. Bu ertakda eshak, ho'kiz, xo'roz va arilar bir tan, bir jon bo'lib, vahshiy hayvonlarni yengadilar va Susambilga ega bo'ladilar. E'tiborli jihati shundaki, "Susambil" ertagi insonlarni do'stlik va ahillik bilan tinch, farovon hayot kechirishga erishishlari mumkinligi ifodalangan. O'quvchilar, sehrli ertaklarning qahramonlari har doim sehrli ishlarga qodir ekanligi, o'z dushmanlari yoki boshiga tushgan kulfatlardan g'ayritabiiy yo'llar bilan qutilib ketishlari kabi g'aroyib voqealarning hayotda ham yuz berishini xohlashadi. Bunday ertaklar sirasiga kiruvchi "Ochil dasturxon", "Ur to'qmoq", "Uchar gilam", "Zumrad va Qimmat", "Malikayi Husnobod", "Oltin tarvuz" ertaklari bolalarda kuchli fantaziyani shakllantiradi, tasavvur doirasini kengaytiradi. Mazkur ertaklarda uchraydigan oynayi jahonnoma, zar-tilloga to'la sandiq, o'likni tiriltiradiga suv, yashartiradigan olma, kerak joyda turli narsalarga aylanib qoladigan uzuk, tashlasa daryo paydo qiladigan oyna kabi detallar o'quvchida shunday narsalarni ixtiro qilishga bo'lgan kuchli ishtiyoqni, ijodkorlik qobiliyatini shakllantiradi. Bu esa kelgusida buyuk kashfiyotlarning yuzaga kelishiga zamin yaratadi. Ertakdagi qahramonlarning xatti-harakatini muhokama qilish baholash ko'nikmasini o'stirish bilan birga, yaxshilikning doimo g'alaba qozonishiga ishonch uyg'otadi. O'quvchilarga ertakni tahlil qilish jarayonida " Ertakning qaysi o'rinlari sizga yoqdi?", "Siz ertak qahramoni o'rnida bo'lganingizda nima qilgan bo'lardingiz?", "Nima uchun ertakdagi qahramonlar jazolandi yoki mukofotlandi?",

"Siz ertakni yana qanday tugashini xohlar edingiz?" kabi savollar berish ularni mushohada qilishga, bir masalani muhokama qilib o'z xulosasini aytishga o'rgatadi. E'tibor bersak, ko'p ertaklar bir xil boshlanma va bir xil tugallanmaga ega. "Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir podshoh (cho'pon, chol-kampir) bo'lgan ekan" deb boshlansa, "Qirq kecha-yu qirq kunduz to'y berib, murod-maqсадlariga yetibdi" kabi tugallanma bilan yakunlanadi. Bu ham o'zbek xalq ertaklarining o'ziga xos xususiyatlaridan biri sanaladi. Bugungi o'quvchining dunyoqarashi, fikrlashi, voqelikka munosabati kechagi kundan farq qiladi. Axborot texnologiyalari rivojlangan, tezkor ma'lumot almashish zamonida, virtual olamda voyaga yetayotgan o'quvchini an'anaviy dasr mashg'ulotlari zeriktirib qo'yishi, shubhasiz. Biz, ta'lim fidoyilarining oldida turgan asosiy maqsad ham mana shunday davrda o'quvchi ongida ma'naviy bo'hliq yuzaga kelishiga yo'l qo'ymaslik uchun qat'iy kurash olib borishimiz lozim. Albatta, bu vaziyatda adabiyot darslari beqiyos ahamiyatga ega. Adabiyot darslarini shakl va mazmun jihatidan olib chiqishga mo'ljallangan interfaol metodlarni dars mashg'ulotlariga tadbiiq etish bugungi kun talabi hisoblanadi. Shunday ekan, umumta'lim maktablari adabiyot darslarida xalqimizning boy tarixi, urf-odatlarini, betakror an'analari, ezgu maqsadlarini o'zida mujassam etgan didaktik g'oya tashuvchi ertaklarni o'qitishda ham yangi kashfiyotlar qilishga

qodir, kreativ fikrlovchi, jamiyat hayotida faol shaxslarni tarbiyalashga e'tibor qaratishimiz kerak. Zero, "Ertaklar – yaxshilikka yetaklar" deydi, dono xalqimiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning Islom hamkorlik tashkiloti Tashqi ishlar vazirlari kengashi 43-sessiyasining ochilish marosimidagi nutqi.
2. Afzalov M. Ertak janri // O'zbek tili va adabiyoti. – Toshkent, 1961. – 4-son.
3. Afzalov M. O'zbek xalq ertaklari. Qisqacha ocherk. – Toshkent, 1964.
4. Afzalov M. Hayvonlar haqidagi ertaklar / XX asr o'zbek folklorshunosligi. Antologiya / Mas'ul muharrir M.Jo'rayev. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi, 2017.
5. Imomov K. O'zbek satirik ertaklari. – Toshkent: Fan, 1974.
6. Imomov K. O'zbek xalq prozasi – Toshkent: Fan, 1981.
7. Yusupov J. Xorazm ertagi va hayot haqiqati. – Toshkent: Fan, 1997.
8. Asqarova J. O'zbek xalq ertakchiligi va ertak nashrlarining qiyosiy tadqiqi: Filol.fan.bo'yicha falsafa d-ri diss.avtoref. – Toshkent. 2020.